

Нейробика как средство улучшения и развития памяти учащихся начальных классов

Nodira Nazarova

Магистр 1 – МТБ-23 Международного
Университета Нордик

Key words

память, нейробика, таксономия Б. Блума,
заучивание, младшие школьники.

Annotatsiya

В данной статье рассмотрен процесс запоминания и воспроизведения в младшем школьном возрасте, а также его формирование. Описана эффективность нейро упражнений в развитии памяти посредством таксономии Б. Блума.

Введение

Как отмечал наш первый президент И. А. Каримов: "... Важно обратить внимание к просвещению, к духовному, нравственному началу, привитие молодёжи стремления к знаниям, потребности в самосовершенствовании"[1].

Учащимся начальных классов запоминание и воспроизведение без особых методов и приёмов, могут быть преимущественно произвольными. Тем самым актуальностью моей темы я представила тем, что память занимает особое место среди познавательных процессов и лежит посредством обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта, а также формирования навыков. Поэтому считаю, что очень важно в этот период задать основу для развития и формирования памяти. Так как память – сложный процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения того, что мы раньше воспринимали, переживали или делали.

Проблемой у большинства детей являются образовательные трудности, второе место- нарушение интеллекта, третье- нарушение речи. Развитие и формирование ребенка происходит от движения к мышлению. Трудности у детей

возникают не от лени, а из-за особенностей развития головного мозга.

Эффективность развития памяти современных младших школьников может быть повышена за счет особой организации учебной деятельности, а именно включение в учебный процесс специальных упражнений, не занимающих дополнительное время на уроке, но повышающих успеваемость и мотивацию.

Сейчас разработано и использовано на практике значительное количество систем и методов практического воздействия на память детей для ее улучшения. Они построены на регуляции внимания, улучшении восприятия материала, формировании воображения, развитии способности школьников понимать и структурировать запоминаемый материал и т. д. Все эти методы оправданы связью памяти с другими психическими процессами личности и его практической деятельностью. Поскольку внимание, уделяемое материалу, напрямую зависит от его запоминания, учителям полезно готовить материал для уроков, который вызовет у детей непреднамеренный интерес и привлечет их внимание.

Кроме того, детям школьного возраста гораздо проще запомнить материал, который вызвал особые эмоции. Каждый

больше думает о ситуациях, которые оставили яркий эмоциональный след в нашей памяти, чем об эмоционально нейтральных событиях.

К таким особо эмоциональным событиям я отнесла гимнастику для мозга. В названии этой гимнастики для мозга соединены два слова: «нейрон» (основная единица нервной системы) и «аэробика». И они действительно передают суть нейробики – упражнений, которые помогают нашему мозгу развиваться, ведь мозг, как правило, или развивается, или деградирует.

Нейробикой называется комплекс упражнений, который разработан специально для тренировки человеческого

времени – это было сердце [2].

Герман Эббингауз было открытие закона забывания. В соответствии с этим законом, выведенным на основе опытов с запоминанием трехбуквенных бессмысленных слогов, забывание после первого безошибочного повторения серии таких слогов идет вначале довольно быстро. Уже в течение первого часа забывается до 60% всей полученной информации, а через 6 дней остается менее 20% от общего числа первоначально выученных слогов. Другой известный немецкий ученый Г.Э. Мюллер осуществил фундаментальное исследование основных законов закрепления и воспроизведения следов в памяти у человека.

мозга: развития и улучшения память, питания мозга, повышения работоспособности.

Рассмотрим самые простые и вместе с тем самые интересные примеры упражнений в нейробике.

Весьма полезным становится поиск взаимосвязи между, казалось бы, совершенно не связанными между собой предметами. Остановите свой взгляд на любых двух вещах и попробуйте найти между ними как можно больше общего.

Методология

Некоторые учёные такие как С.П. Бочарова, Б.Ф. Ломов утверждают, что память не развивается, а оказывается на максимальном уровне в самом начале детского развития. Р.М. Грановская утверждает, что память чрезвычайно сильна в раннем возрасте и по мере развития ребенка становится слабее.

Аристотель полагал, что память неразрывно связана со временем, поэтому она есть лишь у тех животных, которые воспринимают время, а орган памяти, по его мнению, тот же, что и орган восприятия

Результаты исследований

Один из малоизученных и малоиспользуемых в практике работы – метод Нейробики. Разработчик Нейробики – Лоренс Кац – доказал, что при постоянном выполнении одной и той же задачи, человеку становится труднее сконцентрироваться на новом материале, деле или проблеме.

Однотипные дела приводят к ухудшению памяти и уменьшению концентрации внимания. Нейробикой называется комплекс упражнений, который разработан специально для тренировки человеческого мозга: развития и улучшения памяти, питания мозга, повышения работоспособности. Благодаря Нейробике, можно развивать воображение и учиться мыслить абстрактно. Доказано, что упражнения нейробикой уменьшают проявления депрессии. Нейробика – это простой и эффективный способ синхронизировать правое и левое полушарие и активизировать мыслительные процессы.

Отличие Нейробики от других методов состоит в том, что, упражнения которые предлагает эта методика, направлены на активизацию всех шести чувств человека, которые используются в непривычных комбинациях. Именно такие неожиданные решения способны дать толчок мозгу для создания новых ассоциативных связей, для креативных решений.

Приведу для примера несколько упражнений Нейробики

1. Первое упражнение называется «Животное и Солнце». Козу все видели, а солнце- это открытая ладонь.левой рукой показываем животное, а правой солнце. Теперь меняем руки местами.

2. Попробовать сменить хоть на один день «рабочую» руку. Если все свои повседневные дела вы выполняете правой рукой, то дайте ей заслуженный выходной и попытайтесь чистить зубы, держать вилку, ложку, чашку, причисываться, завязывать шнурки, печатать сообщения на телефоне и компьютере, держаться за поручень в общественном транспорте, застегивать пуговицы, открывать и закрывать дверь и т.д. только левой рукой.

3. Напишите на листике одновременно правой и левой рукой ваше имя и фамилию соответственно

4. Понадобится два фломастера или маркера, стенд или большой лист бумаги. Возьмите маркеры в обе руки и начните одновременно обеими руками рисовать геометрические фигуры. Разные! Постарайтесь закончить рисунок в одно время. Например, правой рукой рисуйте круг, а левой — треугольник. Затем, пробуйте наоборот или на время с помощью таймера!

5. Правой рукой вы рисуете восьмерку, а левой рукой- бесконечность. Вам потребуется время, но в будущем вы сможете проделывать данное упражнение,

не задумываясь.

Нейробика предполагает вовлечение в работу школьников их внимания, а также мышления. Самый полезный метод — чередование сильной концентрации внимания с легкими видами действия.

Дискуссия

Основу исследования составили:

Методика САН (дифференцированная самооценка функционального состояния памяти).

Выбрала общеобразовательную школу №260а Юнусабадского района 4 «А» класса и 4 «Д» класса. Всего 40 школьников, 20 из которых составили экспериментальную группу (ЭГ), 20 – контрольную (КГ).

Результаты исследования подвергались качественному анализу и математико - статистической обработке с вычислением t-критерия Стьюдента.

На первом этапе изучила теоретический материал по данному вопросу и провела анкетирование среди учеников 4 «А» класса, чтобы узнать, знакомы ли они с данной методикой. Анализ полученных результатов показал, что 90% учеников никогда не слышали о Нейробике, 8% учеников слышали что-то, но не запомнили и лишь 2% учеников знали о данной науке.

Для учеников экспериментальной группы мы провели занятия, ознакомив их с упражнениями, помогли составить индивидуальные маршруты ежедневных занятий Нейробикой.

Сравнила результаты состояния учеников ЭГ и КГ.

Так как результаты контрольной группы (КГ) не изменились, привела результаты экспериментальной группы до и после использования упражнений Нейробики.

В таблице 1 представлены результаты учеников до и после занятий Нейробикой.

Для подтверждения гипотезы числовые показатели степени подвергались статистической обработке (T-критерий Стьюдента). Различия полученных данных статистически достоверны: память t Эмп = 3,1 ($p \leq 0,01$); активность t Эмп = 3,6 ($p \leq 0,01$);

Таблица 1. Среднее значение учеников до и после занятий нейробикой (% , Nкг = 20, Nэг = 20)

Знание

Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала— от конкретных фактов до целостной теории.

К целям этого уровня относятся специфические знания (даты, факты, числа, термины, названия; процедурные знания критерии, направления, категории, классы); абстрактные знания (принципы, аксиомы, теоремы, обобщения, теории, структуры и др.).

Правильно организовать процесс запоминания, знать как разбить материал для запоминания на разделы или подгруппы, выделять опорные пункты для усвоения, пользоваться логическими схемами. Память устроена как сосуд, но количество входящей и выходящей информации ограничено. Количество знания, следовательно, служит увеличению их количества будет повышать уровень успешности обучения.

мышление $t_{Эмп} = 2,8$ ($p \leq 0,01$).

Приведенные результаты исследования показали, что нейробика приводит к синхронизации работы левого и правого полушарий головного мозга. У участников исследования улучшилось состояние запоминания, работоспособность.

Посоветовав не останавливаться на достигнутом, а продолжать в дальнейшем изучать материалы, проводить занятия ежедневно закончила работу с экспериментальной группой.

Нейробика способна заставить нас смотреть на мир другими глазами.

Обсуждение

Говоря о преподавании, Блум считал, что при обучении и оценивании обучающихся следует помнить, что учение – это процесс, и что преподаватель должен добиваться продвижения мыслительных процессов учащихся на более высокие уровни – уровни синтеза и оценки. Эта «мыслительная» область часто называется когнитивной (познавательной) сферой, поскольку она охватывает мыслительные процессы. И в раскрытии моей темы я применила таксономию Бенджамина

Понимание

На уровне «понимание» тест определяет, кто зазубрил материал, а кто его осмыслил и уловил суть. Например, сотрудник выучил основные правила тайм-менеджмента, но не понял их и допустил ошибки в тесте. Надеяться на то, что он перестанет опаздывать и срывать сроки не стоит.

Ученик способен преобразовывать (транслировать) материал из одной формы выражения в другую (например, из словесной— в числовую или образную), интерпретировать полученные сведения, строить предположения о дальнейшем ходе явлений.

Добавляем глаголы: «перепаразируйте» или «обобщите». Здесь мы проверяем, сможет ли ученик использовать полученные знания на практике.

Анализ и Синтез

Умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого.

Выделяет скрытые (неявные) предположения для запоминания.

Такие глаголы как «сравните», «сопоставьте», «выделите», «отсортируйте», «найдите», «резюмируйте» и «сгруппируйте». Они подталкивают ученика не искать готовый ответ, а придумать собственный на основе полученных знаний для лёгкого запоминания.

Блума. Бенджамин Блум разработал свою теорию в 1956 году. Основная идея заключается в том, что обучение — это последовательный процесс. Состоит он из 6 уровней: запоминание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

Что же даёт нейробика младшему школьнику?

И зачем она нужна современным ученикам? Нейробика обостряет память и стимулирует работу мозга, когда нужно многое удержать в голове или выучить наизусть. Она помогает сосредоточиться на уроках и лучше усваивать новый материал. С помощью нейробики ребёнок модифицирует своё поведение, вводя в мозг новую, неожиданную информацию и мобилизуя все органы чувств для активной деятельности на протяжении всего дня.

Заключение

Наш мозг – удивительная и так сказать очень сложная машина. Мы работаем, учимся, живём, решаем простые и сложные задачи, накапливаем знания. Но память и внимание имеют свойство ослабевать, как мышцы без физических нагрузок. Чтобы этого не произошло, мозг нужно тренировать.

Итак, младшим школьникам проще запомнить дословно и неосознанно. Этому способствует ещё недостаточное развитие речи. Часто ребёнку проще дословно рассказать текст, чем пересказать его своими словами. С этим необходимо бороться и добиваться понимания того, что учит школьник. Умение концентрироваться и удерживать внимание очень важно для развития памяти. Ведь именно так запоминающийся материал переносится

Применение

Добавляем глаголы: «примените», «решите», «рассчитайте», «используйте», «преобразуйте».

Они помогут симитировать реальную ситуацию и подтолкнуть ученика применить новые знания для решения задачи.

Способность использовать изученный материал в заданных условиях и новых ситуациях.

из краткосрочной памяти в долгосрочную. Хорошая память – это не данность, а результат работы над собой. Считаю, что необходимо только правильное питание для мозга.

Целенаправленная работа по развитию межполушарного взаимодействия с младшими школьниками с помощью технологии нейробики благотворно повлияют не только на работу мозга, но и всего организма в целом. Регулярные занятия нейробикой улучшат показатели памяти и внимания школьников, речи и мелкой моторики.

Память ребенка постоянно трансформируется и совершенствуется:

поначалу это механическое запоминание, которое с течением времени становится все более и более осознанным. А также для ускорения и улучшения результатов можно использовать дополнительно как и игры так и упражнения, способствующие максимальному раскрытию способностей.

Тренировка мозга при помощи упражнений нейробики сводится к тому, чтобы задействовать большее количество органов, включить новые ощущения, а также совершить действие, уделяя ему больше внимания, чем обычно, выбрать нетипичный способ совершения действия.

Список использованной литературы

1. Каримов И.А. Обеспечить поступательное и устойчивое развитие страны – важнейшая наша задача. Т. «Узбекистан». 2009, с. 184. С. 23.
2. Амбалова С.А. Психологические процессы памяти младших школьников. ЦИТИСЭ. 2021. № 2 (28). С. 203-211.
3. Истомина З. М. Развитие памяти. Учебно-методическое пособие. — М., 1978. — с.62–86.
4. Кац Лоренс К., Рубин Мэннинг Не дай своим мозгам засохнуть. Серия: Здоровье в любом возрасте — Изд. «Попурри», 2003.
5. Кац Лоренс К., Рубин Мэннинг Фитнес для мозга — Изд. «Попурри», 2009. С. 31-121.
6. Кац, Рубин - Нейробика: экзерсисы для тренировки мозга. Изд-во Попурри, 2014 г. С.39-54
7. Ким. А. А. Особенности развития памяти у младших школьников [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36815259> (Дата обращения: 15.06.22).
8. Ляудис В. Я. Память в процессе развития. — М., 1976. Развитие памяти в процессе обучения — с.220–246.
9. Наумова Н. В. Нейробика как здоровьесберегающая технология в образовательном процессе // Школьная педагогика. — 2016. — №2. — С. 42-45. Электронный ресурс Интернет://moluch.ru/th/2/archive/27/714/
10. Развитие памяти и мышления: Учебное пособие к курсу // Баженова М.А., Шишанова К.А. – М.: Юниум, 2017. – 178 с.: илл. (Дата обращения: 15.06.22).
11. Развитие памяти. — Рига, 1991. Можно-ли тренировать память? — с.43–47.